

Danilo Gatto (a cura di), *Canti della tonnara. Immagini e suoni dalla ricerca in Calabria di Alan Lomax e Diego Carpitella (Vibo e Pizzo, 1954)*, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, pp. 246, 2021, ISBN 9788849869903

Questo volume presenta la documentazione fotografica e sonora realizzata da Alan Lomax insieme a Diego Carpitella nell'estate del 1954 presso le tonnare di Vibo Marina e Pizzo Calabro. La pubblicazione integrale di questi materiali è stata resa possibile grazie al progetto "Sulle orme di Alan Lomax" dell'Associazione Etnopiano di Catanzaro, con il contributo della Regione Calabria e la collaborazione del Centro Studi Alan Lomax di Palermo.

Il volume, corredato da un'ampia selezione di queste fotografie e da un Audio CD contenente i documenti sonori, è a cura di Danilo Gatto, che firma anche l'Introduzione, e contiene scritti di autori vari: dagli "Indirizzi di saluto" di Anna Lomax Wood e di Giorgio Adamo, rispettivamente Vicepresidente e Presidente del Centro Lomax, a una serie di contributi affidati a studiosi di varie discipline (etnomusicologia, antropologia culturale, storia locale ecc.), che hanno corredato i propri scritti con altre immagini provenienti da collezioni e archivi privati. Nella sua specificità tematica, costituisce una delle più corpose documentazioni e analisi, a oggi disponibili, sulla cultura musicale delle tonnare italiane e sicuramente l'unica sulle tonnare calabresi.

Le tonnare calabresi sono state una ventina e hanno una lunghissima storia: nel regno meridionale le prime concessioni di impianto di tonnara si registrano a favore di vescovi, non in Sicilia (come forse ci si aspetterebbe), bensì in Calabria – a Bivona (Vibo Valentia) e Tropea – in periodo normanno, nel 1081 e 1090 (cfr. Dentici Buccellato 1993); la tonnara di Vibo chiuse nel 1955, l'anno seguente alla visita di Lomax e Carpitella, mentre la tonnara di Pizzo, ultima a operare in Calabria, cessò l'attività nel 1963. Ci troviamo dunque di fronte a un mondo che già all'epoca di quell'unico rilevamento avremmo potuto definire evanescente.

Il viaggio in Italia dei due etnomusicologi, che li portò a registrare tra il luglio 1954 e il gennaio 1955 circa duemila documenti sonori (cfr. Lomax 2008), iniziò da un'altra tonnara: a Sciacca, in Sicilia. Il materiale qui presentato si concentra però su altre quattro giornate di quella estate spese tra le tonnare di Vibo Marina e Pizzo Calabro, dove i due ricercatori giunsero in periodo di rimessaggio di barche e attrezzature (*salpato*): è così che i canti vengono registrati *in situ*, ma solo quelli riferiti alle azioni del rimessaggio sono contestuali; gli altri (*saffiatura* delle reti e preludio della mattanza) vengono sollecitati da Lomax e Carpitella e cantati dalla ciurma a terra. Questa circostanza nulla toglie all'importanza documentaria delle registrazioni, ma un orecchio avvezzo è in grado di cogliere l'attitudine per così dire disordinata dei canti decontestualizzati, perché per i tonnaroti risulta difficile o comunque un poco forzato disgiungere il canto dallo sforzo fisico a esso indissolubilmente legato: si tratta infatti di canti di lavoro, funzionali a coordinare il movimento della ciurma che risponde all'unisono ai versi intonati dal cantore solista (*cialumaturi*).

La *cialoma* è un tipo di canto che lascia un ricordo di sé non solo nella mente, ma anche nei corpi dei pescatori, rivelando così la sua originaria funzione non di intrattenimento bensì di accompagnamento e di direzione di un lavoro fisico: durante le conversazioni con i pochi informatori che ricordano le *cialomelsalomas*, questi nel cantare non possono fare a meno di mimare con il gesto l'azione cui quello stesso canto si accompagnava. La memoria di questi canti ancora oggi, se sollecitata, porta infatti il soggetto a cantare e contemporaneamente, automaticamente e involontariamente riprodurre il gesto di vogare o alare cime o *saffiare* reti o spingere l'argano. Nell'intonare una *t(r)alla* l'ultranovantenne don Vicente Zaragoza, *ex-capitán* delle *almadrabas* di Sancti Petri e Barbate (Spagna), non può che remare nell'aria, ripiombando di colpo in memorie sopite ed enfatizzando con la respirazione (inspirando e respirando) i momenti di sforzo alternati a quelli di riposo (cfr. Zambenardi 2020).

Questa necessità di riprodurre fisicamente il gesto associato al canto è riferita anche da Alberto Favara, che raccolse e trascrisse numerosi brani di marinai e tonnaroti del palermitano e del trapanese a inizio Novecento: «Il canto conserva immutato, come in un deposito sacro, l'antico ritmo di lavoro, che regolando i movimenti, unifica lo sforzo e alleggerisce l'opera dei muscoli. Esso è indivisibile dal lavoro e i marinai, cantando riproducevano innanzi a me istintivamente il gesto di trarre su le reti, dimenticando di essere in terra ferma» (Favara 1905: 102). Quel canto non era slegato dal movimento, non si cantava in altre circostanze, non si applicava ad azioni diverse da quella, esprimendo molto bene l'inseparabilità delle dimensioni materiali e immateriali di una data cultura, laddove il lavoro fisico si nutre della sua espressione canora e viceversa, andando a rivestire per il pescatore un senso cinestetico, espressivo e sociale al contempo.

Nella prima parte del volume Sergio Bonanzinga offre una ricostruzione puntuale dei canti delle tonnare siciliane e calabresi, rilevandone affinità e parentele, ripercorrendo tutta la letteratura e i corpus musicali sulle *cialome* da Giuseppe Pitre ad Alberto Favara e Ottavio Tiby, da Elsa Guggino e Gaetano Pagano fino a Giuseppina Colicci. L'autore enuclea tipologie, temi, funzioni e struttura formale delle *cialome*, per poi approdare a un'analisi particolareggiata della filmografia di tonnara. Antonio Montesanti ricostruisce la storia delle tonnare calabresi, conducendo il lettore in una *detective story* sulle vicende dell'arrivo e del soggiorno di Lomax e Carpitella alla tonnara di Vibo Marina, gestita allora da un'impresa (la Società Tonnara Angitola di don Vincenzo Cantafio) sull'orlo del fallimento. Vito Teti chiude la prima parte del volume raccontando, con un respiro di lunga durata, il «controverso, sofferto, intenso, secolare rapporto» dei calabresi con il loro mare: raramente e con scarsa convinzione marinai e pescatori di mestiere, figure marginali rispetto a coloro che svolgevano attività agropastorali e artigianali, almeno fino al processo di insediamento lungo le marine, ancora più visibile ed effimero a partire dalla seconda metà del Novecento, con l'avvento del turismo di massa estivo.

Aprè la seconda parte del volume l'introduzione di Nico Staiti alle fotografie scattate da Lomax in quei pochi giorni di inizio agosto, durante il *salpato* della tonnara: questa è

a mio avviso la parte più preziosa della ricerca. Al di là del fatto che i tonnaroti intenti al lavoro visibilmente cantano, la serie fotografica risulta particolarmente importante perché rivelatrice di dettagli pieni di informazioni: grazie a queste immagini veniamo a conoscenza di quali materiali venivano impiegati per l'attrezzatura in quella tonnara e in quel periodo (fibre di cocco e di canapa per le cime, ferro per le ancore e per gli anelli, legno per le barche, per i remi e per l'argano a braccia, già ferro per i galleggianti); della tipologia dei natanti del barcareccio (dimensioni, struttura, tonnellaggio e materiale); della composizione della ciurma di mare per età, per tipologia e per numero di marinai; come vestivano e se portavano cappelli e scarpe; possiamo indovinare il peso delle ancore, la misura delle *ingogge*, il diametro dei *sommi*, la lunghezza delle *barcacce*. Ma, soprattutto, apprendiamo la specificità dei movimenti dei tonnaroti in quest'ultima fase della stagione di pesca: quanti erano; come si muovevano per coordinare le operazioni; come sincronizzavano i gesti, come afferravano le cime per trzionarle e come si disponevano all'argano (saltando la cima avvolta dall'argano a ogni giro, con una misura dello sforzo che salpare le ancore a braccia comportava); come caricavano le ancore a quattro marre sui natanti e come le impilavano sulla spiaggia per il rimessaggio; quanti uomini occorreavano per trasportare un'ancora e come si faceva, concretamente; quale tecnica del corpo in stile *sciabicoto* si ingaggiava durante la *sagghiata* di ciascuna barca sul bagnasciuga.

Sono scatti bellissimi quelli di Lomax, attenti a documentare le varie fasi del *salpato*, ma anche molto consapevoli della composizione dell'immagine e del cambio di prospettiva dell'occhio fotografico: a maggior ragione in una circostanza precaria, umida, scivolosa e affollata, qual è quella della poppa di un *paliscarmo* durante le operazioni di *salpato*. Queste fotografie non sono lontane dai capolavori coevi di Artur Pastor nell'Algarve degli anni Quaranta e Cinquanta (cfr. Pastor 2022) o di Herbert List a Favignana nel 1951 (cfr. Burri *et al.* 2009), a testimonianza di quanto questo sistema di pesca con la tonnara fissa costituisca una "maricoltura" alieutica mediterranea senza pari (cfr. Zambernardi 2020).

Ad analizzare invece i documenti sonori segue il contributo di Danilo Gatto, che trascrive i testi (e le voci) dei canti in dialetto e in traduzione italiana, con titolo e durata delle dodici tracce contenute nell'Audio CD, nomi degli esecutori e breve spiegazione della circostanza del canto. Possiamo ascoltare, e per certi canti si tratta della prima volta, esempi con testi "profani" quali *A campagnola* e *U rallirà*. In quest'ultimo canto, il solista Rocco Cannavino guida, con gran talento d'improvvisatore, uno spassoso sfottò che nessuno risparmi: dai tonnaroti chiamati con la *ngiuria* (soprannome), al *rais*, al padrone, a se stesso e perfino ai due studiosi: *Nda misaru ndo discu!* (Ci hanno messo nel disco). Anche per la simulazione della mattanza dobbiamo riconoscere alla ciurma una capacità estemporanea d'improvvisazione davvero notevole ed emozionante. Grazie alla trascrizione di questi canti possiamo inoltre venire a conoscenza di frammenti di un gergo tecnico dialettale che consentono un esercizio comparativo con altre tonnare: questo può potenzialmente condurre a nuove indagini intorno al lessico tonnaroto e marinaro, in grado di connettere sponde anche lontane del Mediterraneo.

Giuseppe Giordano propone poi l'analisi di alcuni canti basata su trascrizioni musicali, mentre Giorgio Adamo delinea uno studio fonetico-acustico con spettrogrammi, individuando caratteristiche della vocalità e dell'uso della voce dei pescatori di tonno: un repertorio a struttura responsoriale, con prevalenza di sonorità della vocale /a/ come punto di approdo delle linee melodiche ed effetto corale dovuto a procedimenti eterofonici.

A parte qualche imprecisione tecnica sulla terminologia marinaiasca (come ad esempio, il ricorrente “corde” in luogo di “cime”), va rilevato che sarebbe stato utile ricordare anche l'attuale vitalità del sistema di pesca che chiamiamo “tonnara fissa”. Nel 2022 le tonnare registrate all'ICCAT e autorizzate a pescare sono ancora complessivamente trentadue (diciotto in Marocco, sei in Italia, cinque in Spagna, tre in Portogallo). In Italia, tre tonnare hanno regolarmente operato durante la campagna di quest'anno: quella di Carloforte “Isola Piana”, quella di Carloforte “Cala Vinagra” e quella di Portoscuso “Capo Altano”, tutte nel Sulcis, in Sardegna. Non si tratta dunque di una tecnica del tutto scomparsa, ma semmai rarefatta e in trasformazione, di cui pubblicazioni come questa contribuiscono a mantenere viva la memoria.

Altro grande merito di questo volume è senz'altro la restituzione dedicata alle comunità di origine, per vedere, anzi sentire, “ritornare a casa” quei canti, quelle voci, quei volti e quei corpi calabresi da cui tutto partì e dividerle come bene comune: questo materiale è stato infatti formalmente donato alla comunità di Vibo con una cerimonia di consegna nel 2021 (altre immagini, provenienti da archivi privati locali, punteggiano il libro, oltre a quelle scattate a Lomax). Nelle parole sempre attuali di Alan Lomax si trova la scia in cui questa ricerca e questa restituzione si inseriscono, in qualche modo onorando la sua poetica, in coerenza con la missione del Centro Studi Alan Lomax di Palermo: «The ultimate benefit of music is neither self-expression nor personal vision, but rather ligature with the community and with our history» (Lomax 2013: 38).

AMBRA ZAMBERNARDI

Riferimenti

Burri, René *et al.*

2009 *Tempo di tonni. Favignana, lo stabilimento Florio. Foto di René Burri, Leonard Freed, Herbert List, Sebastião Salgado, Ferdinando Scianna*, Palermo, Assessorato Regionale Beni Culturali Regione Sicilia.

Dentici Buccellato, Rosa Maria

1993 “Pescatori e organizzazione della pesca del tonno e del pesce spada nella Calabria del basso Medioevo”, in *Mestieri, lavoro e professioni nella Calabria medievale: tecniche, organizzazioni, linguaggi*, Atti dell'VIII Convegno Storico Calabrese, Palmi 19-22 novembre 1987, Catanzaro, Soveria Mannelli: 275-292.

Favara, Alberto

1905 “Le melodie tradizionali di Val di Mazara”, in *Atti del Congresso internazionale di Scienze Storiche - Roma 1903*, vol. VIII, Roma, Tipografia della Reale Accademia dei Lincei: 93-105.

Lomax, Alan

2008 *L'anno più felice della mia vita. Un viaggio in Italia (1954-55)* a cura di G. Plastino, Milano, Il Saggiatore.

Pastor, Artur

2022 *Artur Pastor. Portugal país de contrastes*, Lisbona, Câmara Municipal de Lisboa - Arquivo Municipal / Fotográfico e Majericon.

Zambernardi, Ambra

2020 Calar tonnara. *Etnografia di una maricoltura mediterranea*, Tesi di Dottorato in Scienze Psicologiche, Antropologiche e dell'Educazione e in Ciencias Económicas, Empresariales y Sociales, Università di Torino e Universidad de Sevilla.

Giovanni Vacca, *Memorie della canzone francese. Nascita di un genere musicale (1848-1945)*, Lucca, LIM, 2022 (Grooves. Studi Musicali Afro-Americani e Popular, 7)

Le memorie della canzone francese da poco apparse fra gli Studi Musicali Afro-Americani e Popular della LIM si presentano e leggono come un saggio snello, benché sin dalla prima delle 127 pagine su cui si snodano i sei capitoli dedicati alla nascita sconosciuta (1848-1945) di un genere tanto noto ci si ritrovi immersi in un concentrato di conoscenze e riflessioni che imprimono uno spessore speciale ad ogni singolo capoverso della densa narrazione. Offrendo al lettore di qualsiasi provenienza una sorta di estesa *lectio magistralis*, il racconto rivela la speciale connotazione del suo autore, studioso di musiche e culture popolari e urbane, da anni immerso nella comprensione profonda e trasversale dei generi musicali nati nella città moderna (www.giovanivacca.it).

Indagando a tutto tondo genesi e fisionomia dei fenomeni di volta in volta affrontati, Giovanni Vacca ha già delineato in modo nuovo e 'globale', nel senso non corrotto dall'attuale accezione spersonalizzante, il mondo della canzone napoletana e della canzone inglese, facendo ruotare il primo attorno alle mutazioni urbanistiche di fine Ottocento (*Gli spazi della canzone. Luoghi e forme della canzone napoletana*, LIM 2013; tra i Quaderni del Centro Studi Canzone Napoletana) e il secondo attorno alle ballate di Ewan MacColl (*Legacies of Ewan MacColl. The Last Interview*, edited with Allan F. Moore, Routledge 2016; nella collana Ashgate di Popular and Folk Music). Come adesso per la canzone francese, approfondita di seguito agli incontri avvenuti in occasione di un seminario sulla *folk song* tenuto alla Sorbona nel 2008 (Vacca lo precisa nell'Introduzione, rinnovando la gratitudine nei confronti dello scomparso Christian Marcadet), la ricerca affonda in esperienze personali stratificate nel tempo: l'esplorazione della propria città sin dall'infanzia, il soggiorno presso McColl e la lunga intervista fattagli diversi anni fa.

Lo sguardo "universale" d'antico sapore umanistico dell'etnomusicologo napoletano si ferma adesso a indagare tutti gli elementi utili a seguire il primo sviluppo della canzone francese, mettendo in luce fatti e protagonisti poco considerati e mai trattati nel loro succedersi fitto di relazioni e filiazioni: una canzone «polifonica» legata come